

EDN URDNEJ

DOI 10.5281/zenodo.17276170

УДК 631.319.06

Дёмшин С. Л., Попов Ф. А., Носкова Е. Н., Зырянов Д. А., Тимшин Д. И.
**ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО АГРЕГАТА СО
СМЕННЫМИ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ ДЛЯ ОСНОВНОЙ
БЕЗОТВАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ**

ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого»

Реферат. В ФАНЦ Северо-Востока разработана базовая модель многофункционального агрегата МПА-2,2/3,0, конструкция которого включает комбинацию из сменных рабочих органов в виде плоскорезящих или культиваторных лап и секций дисковой бороны, что позволяет выполнять основную безотвальную обработку почвы и комплекс операций мелкой обработки почвы на уровне агротехнических требований. Дальнейшее развитие конструкции агрегата направлено на повышение качества обработки верхнего слоя почвы путем оснащения базовой модели комплектом сменных адаптеров для дополнительной обработки почвы, включающем трубчатый, спирально-трубчатый, прутковый и планчато-зубовый катки. Целью исследований являлась оценка эффективности работы агрегата с рабочими органами для основной обработки почвы и комплектом сменных адаптеров для обработки её поверхностного слоя. Оценка эффективности агрегата МПА-2,2/3,0 выполнена в процессе полевых испытаний, в ходе которых определены показатели качества обработки: фракционный состав почвы, плотность, стабильность глубины обработки и гребнистость поверхности, и полевого опыта, в процессе которого изучено влияние способов зяблевой почвообработки на продуктивность сельскохозяйственных культур, состояние плодородия почвы и фитосанитарное состояние посевов. Полевые испытания агрегата показали, что со всеми видами сменных адаптеров технологический процесс осуществляется устойчиво, стабильно выдерживается установочная глубина обработки и рабочая ширина захвата. Содержание фракции более 50 мм, как показателя качества рыхления, для агрегата с адаптерами (катками) составляет: с трубчатым – 4,7 %, со спирально-трубчатым – 17,3 %, с прутковым – 15,8 %, с планчато-зубовым – 5,5 %. Результаты полевого опыта свидетельствуют о том, что использование агрегата МПА-2,2/3,0 позволяет поддерживать биологические и агрофизические показатели почвенного плодородия, получать урожайность возделываемых культур на уровне вспашки. Из выявленных преимуществ безотвальной обработки перед вспашкой следует отметить более высокий запас продуктивной влаги (на 2,3–8,0 мм в фазе всходов, 1,8–9,3 мм в фазе колошения), примерно на треть большую производительность и снижение энергоёмкости на 0,1–0,6 ГДж/га.

Ключевые слова: почвообрабатывающий агрегат, лапа плоскорезящая, дисковая секция, каток, полевой опыт, показатели качества обработки почвы.

Для цитирования: Дёмшин С. Л., Попов Ф. А., Носкова Е. Н., Зырянов Д. А., Тимшин Д. И. Исследование многофункционального агрегата со сменными рабочими органами для основной безотвальной обработки почвы // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 3(43). С. 82–96. EDN: URDNEJ. DOI: 10.5281/zenodo.17276170.

For citation: Demshin S. L., Popov F. A., Noskova E. N., Zyryanov D. A., Timshin D. I. Study of a multifunctional unit with replaceable working bodies for basic non-moldboard tillage // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 3 (43). P. 82–96. EDN: URDNEJ. DOI: 10.5281/zenodo.17276170.

Введение

Одним из перспективных направлений разработки и совершенствования средств механизации обработки почвы при производстве продукции растениеводства является создание почвообрабатывающих и почвообрабатывающе-посевных машин, применение которых позволяет осуществлять несколько операций, формирующих законченный этап технологии возделывания сельскохозяйственных культур [1–3]. Причем приоритетом пользуются многофункциональные агрегаты, выполняющие комплекс разноуровневой обработки почвы, при которой для каждого её слоя путем механического воздействия рабочих органов формируются соответствующий агротехническим требованиям фракционный состав, плотность, водопроницаемость, гребнистость и так далее.

Для мелкотоварных хозяйств и хозяйств, занимающихся производством продукции органического земледелия, наиболее приемлемы технические средства, способные посредством одной машины надёжно и качественно выполнять большинство видов почвообработки, включая основную и предпосевную обработки, за исключением вспашки. В этом случае наиболее подходят конструкции машин, имеющих универсальную раму с базовым набором почвообрабатывающих органов, на которой возможно, используя блочно-модульный принцип замены рабочих органов, формирование нескольких вариантов их размещения [4–8]. Такие легко трансформируемые многофункциональные агрегаты достаточно просто и быстро могут быть адаптированы к текущим условиям производства, а также имеют возможность модернизации путем дополнения базового комплекта рабочих органов недостающими видами. Возможность выполнения операций основной и предпосевной (мелкой) обработки посредством одного агрегата чаще всего достигается использованием двух комплектов соответствующих рабочих органов: плоскорезов и культиваторных лап.

Анализ существующих технических средств для почвообработки определил достаточно небольшое число почвообрабатывающих машин данного класса. Среди серийно выпускаемых образцов следует выделить отечественную разработку в виде семейства дисколаповых агрегатов АДЛ, содержащего типоразмерный ряд навесных машин шириной захвата от 3,0 до 6,0 м к тракторам класса 20-50 кН [9]. Агрегаты совмещают выполнение посредством сменных комплектов рабочих органов технологических операций обработки почвы: глубокой – лапы глубокорыхлительные для работы на глубине до 35 см, и мелкой – стрельчатые лапы тяжелых стерневых культиваторов для работы на глубине до 16 см, которые достаточно эффективно функционируют совместно с двумя рядами двухдисковых подпружиненных секций и прикатывающими катками разных видов. Машина выполняет завершённый цикл технологических операций по подготовке почвы к посеву. К особенностям рабочего процесса следует отнести высокую энергоёмкость обработки почвы, обусловленную установочной глубиной рыхления почвы, и невозможность высококачественного проведения поверхностной обработки вследствие использования культиваторных лап большого типоразмера. Также необходимо отметить то, что предложенная технологическая схема размещения рабочих органов, при которой дисковые секции расположены впереди выполняющих основное рыхление почвы культиваторных лап или лап глубокорыхлителя недостаточно хорошо функционирует в условиях обработки тяжелых по механическому составу, уплотненных и пересушенных почв, что является достаточно характерным случаем при обработке зяби по стерне зерновых в природно-климатических условиях Евро-Северо-Восточного региона России. В этом случае дисковые рабочие органы при небольших углах атаки плохо заглубляются в почву и рыхлят её, что отрицательно сказывается на стабильности глубины хода культиваторных лап.

Среди импортной техники данного типа хочется отметить

многофункциональный агрегат Vomet (Польша), конструкция которого позволяет осуществлять следующие технологические операции: основную (при установке плоскорезущих лап шириной 425 мм) и предпосевную (стрельчатые лапы шириной 335 мм), а также четырехрядное окучивание картофеля или нарезание гребней под его посадку [10]. Комплекты основных рабочих органов дополняются дисковыми рыхлителями, несколькими видами прикатывающих катков, зубовой пружинной бороной, рыхлительными пружинными лапами, окучивающими корпусами или оснасткой для профилирования гребней. Машина выполняет обработку почвы на достаточно высоком уровне качества, в особенности на легких, окультуренных почвах. Качество работы и надежность агрегата в условиях тяжелых, уплотненных почв неудовлетворительное.

В ФАНЦ Северо-Востока предложена конструктивно-технологическая схема почвообрабатывающего агрегата со сменными комплектами рабочих органов и разработана его базовая модель, включающая комплекты основных рабочих органов: три плоскорезущих или одиннадцать культиваторных лап и две дисковые секции (рисунок 1, таблица 1) [11, 12]. Результаты исследований базовой модели агрегата МПА-2,2/3,0 показали, что использование предложенных комбинаций почвообрабатывающих органов обеспечивает выполнение основной безотвальной и предпосевной (мелкой) обработки почвы на уровне агротехнических требований [13–15].

А

Б

Рисунок 1 – Многофункциональный агрегат МПА-2,2/3,0 в базовой комплектации с рабочими органами для основной (А) и предпосевной (Б) обработки почвы

Таблица 1 – Техническая характеристика агрегата МПА-2,2/3,0 в базовой комплектации

Показатель	Вид обработки почвы:	
	основная безотвальная	предпосевная (мелкая)
Производительность за час основного времени, га/ч	до 1,8	до 3,0
Скорость движения, км/ч	5–9	до 12
Ширина захвата рабочих органов, м	max 2,20/ min 1,95	3,0
Глубина обработки, см:	сменными органами	14–25
	дисковыми секциями	до 8
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм	2300×1250×1250	2150×3150×1150
Масса агрегата, кг	575	630
Трудоемкость переоснащения рабочих органов, чел.-ч	не более 3,0	
Агрегатирование	с тракторами класса 14 или 20 кН	

На стадии проектирования базовой модели агрегата предусматривалась возможность её оснащения сменными адаптерами для дополнительной обработки поверхностного слоя почвы. В качестве последних рассматривались пружинные и зубовые бороны, катки различных типов, гребнеобразующие корпуса и т.д.

Результаты испытаний многофункционального агрегата МПА-2,2/3,0 показали, что основными задачами сменных адаптеров должны являться: для основной плоскорезной обработки – повышение качества рыхления поверхностного слоя почвы и мульчи, улучшение микрорельефа участка; предпосевной (мелкой) обработки – адаптация верхних слоев почвы к посеву согласно заданной технологии возделывания культуры.

Цель исследований – оценка эффективности работы многофункционального агрегата с рабочими органами для основной обработки почвы и комплектом сменных адаптеров для обработки поверхностного слоя почвы.

Материалы и методы исследований

При выборе состава комплекта сменных адаптеров проведен анализ рабочих органов для дополнительной обработки поверхностного слоя почвы, использующихся в составе почвообрабатывающих агрегатов [16–21]. Для первоначального исследования в качестве сменных адаптеров для агрегата выбраны и изготовлены следующие катки: трубчатый, спирально-трубчатый, прутковый и планчато-зубовый (рисунок 2). В качестве последнего использован каток культиватора КБМ-8 шириной захвата 2,0 м. Технические характеристики, а также комплектация агрегата МПА-2,2/3,0 представлены в таблице 2.

А

Б

В

Г

Рисунок 2 – Сменные адаптеры (катки) для финишной обработки почвы: А – трубчатый; Б – спирально-трубчатый; В – прутковый; Г – планчато-зубовый.

Таблица 2 – Техническая характеристика агрегата МПА-2,2/3,0 с рабочими органами для основной обработки почвы и сменными адаптерами

Показатель		Сменный адаптер (каток):			
		трубчатый	спирально-трубчатый	прутковый	планчатозубовый
Производительность, га/ч		до 2,2			
Скорость движения, км/ч		6,0–10,5			
Ширина захвата рабочих органов, мм		2180			
Глубина обработки, см:	плоскорезущими лапами	14–25 / 8–14			
	дисковыми секциями	до 10			
	сменным адаптером	3–4	3–4	3–5	4–6
Ширина захвата катка, м		2,25	2,25	2,2	2,0
Диаметр катка, мм		360	345	310	250
Число рабочих элементов катка (труб, планок), шт.		8	10	12	6
Размер рабочих элементов, мм		Ø 40	Ø 27	Ø 16	8 × 50
Масса катка, кг		86	70	68	42
Габаритные размеры, мм:	длина	3060	3050	3035	2950
	ширина	2530	2530	2530	2530
	высота	1250	1250	1250	1250
Масса, кг		746	730	728	712
Трудоемкость переоборудования адаптеров, чел.-ч		не более 1,0			

Оценка эффективности применения агрегата, оборудованного рабочими органами для основной безотвальной обработки и сменными адаптерами для дополнительной обработки верхнего слоя почвы, проведена посредством определения в ходе полевых исследований показателей качества обработки почвы: фракционного состава, плотности, стабильности глубины хода рабочих органов и микрорельефа. Методика снятия значений показателей работы агрегата проведена по ГОСТ 33687-2015, оценка – сравнением полученных данных с требованиями, заложенными в СТО АИСТ 4.6-2018.

Полевые исследования машинно-тракторного агрегата (МТА) в составе трактора МТЗ-82 и агрегата МПА-2,2/3,0 проведены летом 2024 г. на опытном поле ФГБНУ «ФАНЦ Северо-Востока» (рисунок 3). Для стабильной работы МТА использованы противовесы массой 235 кг. В ходе основной безотвальной почвообработки агрегат с различными видами адаптеров выполнял зяблевую обработку чистого пара. Скорость МТА составляла 7,2 км/ч (третья передача МТЗ-82); установочная глубина обработки – 22 см.

Испытания агрегата проведены на дерново-подзолистой почве легкосуглинистого состава, рельеф – ровный. Показатели условий проведения эксперимента определены в соответствии с ГОСТ 20915-2011: влажность почвы в слое до 20 см – 14,7 %, твердость в слое до 10 см – 0,81 МПа, 10 – 20 см – 2,21 МПа, 20–30 см – 2,75 МПа. Средняя высота сорных растений 18,3 см.

Агротехническая эффективность безотвальной почвообработки агрегатом исследована в процессе полевого опыта по изучению влияния способов почвообработки на продуктивность сельскохозяйственных культур, состояние плодородия почвы и фитосанитарное состояние посевов. В качестве исследуемого критерия оптимизации приняты виды основной обработки: вспашка на 20–22 см МТА (в составе трактор МТЗ-1221 + оборотный лемешной плуг ПОН-4-40) и безотвальная комбинированная обработка почвы на 18–20 см МТА (в составе МТЗ-82 + агрегат МПА-2,2/3,0 с рабочими органами для безотвальной почвообработки и сменным адаптером в виде пруткового катка).

А

Б

Рисунок 3 – Агрегат МПА-2,2/3,0 с рабочими органами для безотвальной обработки и адаптерами: А – спирально-трубчатый катком (вид сбоку), Б – трубчатый катком (вид сзади)

Полевой опыт выполнен в виде следующего севооборота: 1. Ячмень с подсевом клевера; 2. Клевер первого года пользования на зеленый корм; 3. Озимая пшеница; 4. Яровая пшеница + люпин узколистный на зернофураж; 5. Овес + пшеница + вика на зеленый корм; 6. Ячмень; Овес.

Условия полевого опыта: почва – дерново-подзолистая тяжелосуглинистая; агрохимические показатели: гумус – 2,00 % (по Тюрину), $pH_{\text{сол.}}$ – 4,83, P_2O_5 – 191 мг/кг, K_2O – 130 мг/кг (по Кирсанову); площадь делянки: общая – 64 м², учётная – 33,6 м²; повторность четырехкратная.

Предпосевная обработка почвы выполнялась МТА в составе «трактор МТЗ-82 + культиватор КПС-4 + зубовые бороны 4 БЗСС-1», посев – «МТЗ-1221 + сеялка ЗС-4.2» (ООО «Техника Сервис Агро», РФ). Уборку и учёт урожая семян зерновых и кормовых культур производили комбайном Sampo Rosenlew 500, уборку зеленой массы кормовых культур осуществляли при помощи косилки MF-73 на базе мотоблока, учёт – взвешиванием на напольных весах. Минеральные удобрения вносили под предпосевную обработку в дозе $N_{30}P_{30}K_{30}$.

Определение значений критериев оптимизации в виде показателей влажности, плотности и биологической активности почвы, структурного состояния пахотного слоя, засоренности посевов, степени пораженности культур корневыми гнилями и так далее, а также продуктивности и урожайности возделываемых культур выполнено по стандартным методикам [22, 23]. Также выполнена оценка энергетической

эффективности применения многофункционального агрегата МПА-2,2/3,0 на зяблевой обработке почвы посредством определения для каждого варианта полевого опыта коэффициента энергетической эффективности (КЭЭ) [24].

Результаты и их обсуждение

Качество крошения почвы при выполнении агрегатом МПА-2,2/3,0 основной безотвальной обработки почвы оценивали по требованиям СТО АИСТ 4.6-2018 для комбинированных агрегатов, согласно которым наличие комков размером до 50 мм при проведении обработки почвы на глубину до 30 см должно быть не менее 80 %. Требования по величине гребнистости поверхности поля – не более 5 см; отклонения глубины обработки от установочной (заданной) – ± 2 см; плотность почвы в пределах оптимальных значений под посев зерновых – 1,1–1,3 г/см³.

Результаты полевых испытаний агрегата МПА-2,2/3,0 с рабочими органами и адаптерами для основной обработки почвы приведены в таблице 3, фотографии агрегата при проведении работ – на рисунке 4.

А

Б

Рисунок 4 – Агрегат МПА-2,2/3,0 при выполнении безотвальной обработки со сменными адаптерами: А – планчато-зубчатым катком (вид сбоку), Б – прутковым катком (вид сзади).

Таблица 3 – Результаты испытаний агрегата МПА-2,2/3,0 со сменными рабочими органами и адаптерами для основной обработки почвы

Показатель		Сменные адаптеры (катки):			
		трубчатый	спирально-трубчатый	прутковый*	планчато-зубовый
Производительность за час основного времени, га/ч		1,58 / 1,47			
Скорость движения, км/ч		7,2 / 6,7*			
Установочная глубина обработки, см:	плоскорезущими лапами	22	22	22 / 20	22
	дисковыми секциями	10	10	10	10
	сменным адаптером	4	4	4	4
Равномерность глубины обработки	средняя глубина, см	20,4	21,3	21,0/18,1	22,9
	среднеквадратичное отклонение, см	1,49	1,33	1,84/1,79	1,53
	коэффициент вариации, %	7,3	6,3	8,8/9,9	6,7
Содержание фракций почвы, %:	менее 10 мм	67,8	60,2	61,0/–	57,7
	10–25 мм	14,6	13,5	13,9/–	18,5
	25–50 мм	12,9	9,0	9,2/–	18,3
	свыше 50 мм	4,7	17,3	15,8/23,2	5,5
Гребнистость поверхности, мм		32	30	36/46	34
Плотность почвы, г/см ³		1,26	1,23	1,28/1,31	1,22

Примечание. * – в числителе значения для полевых испытаний МПА-2,2/3,0; в знаменателе – для полевого опыта.

Анализ полученных данных показал, что при выполнении основной обработки во всем диапазоне скоростей агрегата наличие фракции почвы размером менее 25 мм превышает 70 %. Исключение составляет вариант агрегата с адаптером в виде пруткового катка, при работе которого отмечается незначительное превышение (на 4,0 %) значений агротребований по данному показателю для комбинированных агрегатов при выполнении мелкой почвообработки. Содержание фракции более 50 мм, как показателя качества рыхления при основной обработке почвы на глубину 15-30 см, для всех вариантов сменного адаптера не превышает агротехнических требований – не более 20 % от общей массы. В частности, для каждого вида адаптера его величина варьирует в следующих пределах: трубчатый каток – 4,7 %, спирально-трубчатый каток – 17,3 %, прутковый каток – 15,8 %, планчато-зубовый каток – 5,5 %. Предварительно можно отметить преимущество в этом показателе качества рыхления трубчатого катка, отличающегося большей площадью опорной поверхности каждого из рабочих элементов – труб диаметром 40 мм. Это позволяет более интенсивно измельчать комки относительно сухой среднесуглинистой почвы вследствие того, что труба оказывает давление на них на большей поверхности, чем остальные типы катков, а не разрезает глыбы почвы как прутки или зубчатые планки других катков.

Агротехническая оценка результатов основной безотвальной обработки почвы многофункциональным агрегатом МПА-2,2/3,0 со всеми видами адаптеров показала, что технологический процесс почвообработки выполняется стабильно, с соблюдением заданной глубины обработки и рабочей ширины. При этом показатели крошения, гребнистости и плотности почвы после обработки подтверждают особенности рабочего процесса, и как следствие, область применения исследуемых типов катков. Так, трубчатые катки с трубами больших диаметров чаще всего применяют на завершающих этапах при основной безотвальной обработке, чаще всего зяблевой, стерни зерновых на средних и тяжелых почвах для дробления больших комков, выравнивания и уплотнения почвы.

Прутковые катки менее пригодны для дробления комков твердой, сухой консистенции с большим содержанием растительных остатков, так как небольшое сечение рабочего элемента не обладает требуемой стойкостью к изгибанию и прутки гнутся, а каток теряет первоначальные геометрические размеры, что в дальнейшем негативно сказывается на качестве прикатывания. В то же время прутковые катки хорошо погружаются в мелкоструктурную почву, уплотняют ее подповерхностный слой, одновременно дополнительно разрыхляя верхний (10-30 мм) поверхностный слой почвы. Такие условия работы характерны при обработке чистых паров или при их подготовке к посеву возделываемых культур.

Спирально-трубчатые катки занимают промежуточное положение между вышерассмотренными типами катков и соответственно обладают набором присущих им достоинств и недостатков. В зависимости от физико-механических свойств почвы данный тип катков можно использовать как на основной безотвальной обработке зяби, так и с целью поддержания требуемых агротребованиями параметров чистых паров и в качестве предпосевной обработки почвы.

Планчато-зубовые катки данного типоразмера (каток культиватора КБМ-8 Ø250 мм) при обработке стерни подвержены забиванию почвенными комками и растительными остатками, в особенности при работе при повышенной влажности почвы. При обработке чистых паров и предпосевной обработке почв легкого и среднего состава использование планчато-зубового катка более эффективно. При этом каток обладает наименьшей опорной площадью рабочих элементов в виде пластин в процессе обработки почвы, что позволяет ему глубже погружаться в почву и разрыхлять её верхний слой, но ограничивает его уплотняющее воздействие.

В целом, установка сменных адаптеров на многофункциональный почвообрабатывающий агрегат позволила существенно повысить степень крошения почвы (снижение фракции более 50 мм до 10 %), также стабилизировать глубину обработки почвы.

В процессе ежегодной закладки вариантов севооборота согласно схемы полевого опыта для выполнения безотвальной обработки почвы использовался вариант многофункционального агрегата МПА-2,2/3,0, оборудованный рабочими органами для основной почвообработки и сменным адаптером в виде пруткового катка. Показатели качества обработки зяби в целом соответствует агротехническим требованиям, за исключением незначительного превышения границы допуска по степени крошения почвы на 3,2 % (см. таблицу 3), что объясняется тяжелыми условиями эксплуатации, в частности, работой агрегата на переуплотненной тяжелосуглинистой почве по стерне зерновых.

Анализ данных, полученных в результате полевого опыта в 2021–2023 гг. (таблицы 4–6), позволяет сделать следующие выводы. Количественный показатель запасов влаги в слое почвы до 20 см свидетельствует о том, что использование безотвальной обработки посредством агрегата МПА-2,2/3,0 в варианте основной комплектации плоскорезными лапами и дисковыми секциями, по сравнению со вспашкой имеет более высокие значения (НСР₀₅ A = 0,8): для посевов ячменя влаги было больше на 5,9 мм, для посевов клевера в среднем за два года пользования – на 4,6 мм, для посевов пшеницы – 8,0 мм (таблица 4). При этом их абсолютная величина зависит от сложившейся погодной обстановки во время конкретного варианта полевого опыта.

Во всех изучаемых вариантах опыта запасы влаги в фазе всходов оценивали как «удовлетворительные», показатели которых варьировали в диапазоне от 22,7 до 35,6 мм, за исключением посевов озимой пшеницы в 2023 г., когда его значение равнялось 13,0 мм, что вызвано погодными условиями во время наблюдений. При

этом количество продуктивной влаги в посевах озимой пшеницы за 2022 г. по безотвальной обработке на 15,2 % превышает ее запасы в вариантах с зяблевой вспашкой.

Таблица 4 – Агрофизические свойства пахотного слоя (0-20 см) почвы

Вид обработки зяби	Культуры севооборота по годам:		Плотность почвы по фазам развития, г/см ³		Запасы продуктивной влаги по фазам развития, мм		
			всходы	колошение	всходы	колошение	
Вспашка плугом ПОН-4-40	Ячмень	2021	1,27	1,32	23,9	12,9	
		2022	1,43	1,25	23,2	27,3	
	Клевер	2022	1,39	1,32	22,7	14,4	
		Пшеница	2022	1,17	1,14	27,6	26,3
			2023	1,49	1,41	13,0	10,3
Основная безотвальная обработка агрегатом МПА-2,2/3,0	Ячмень	2021	1,25	1,30	29,8	14,7	
		Клевер	2021	1,34	1,24	25,5	31,2
	2022		1,25	1,28	29,5	23,7	
	Пшеница	2022	1,21	1,14	35,6	31,0	
		2023	–	–	–	–	

Запасы продуктивной влаги по клеверу в слое 0–20 см в фазе листовой розетки во всех вариантах оценивали как «удовлетворительные» – их показатели составили 22,7–23,2 мм. Для посевов ячменя в фазе колошения для обоих видов основной почвообработки запасы влаги оказались ниже зоны допустимых значений, при этом для безотвальной обработки данный показатель существенно выше.

В 2023 г. произошло сильное выпревание озимой пшеницы по безотвальной комбинированной обработке, в то время как для отвальной вспашки сохранность посевов составила чуть менее 80 %, поэтому варианты опыта по безотвальной обработке подсеяны яровым ячменем. В таблицы включены результаты сохранившихся деленок.

Данные по плотности почвы свидетельствуют, что применение агрегата МПА-2,2/3,0 по сравнению со вспашкой обеспечивает более приемлемые условия развития возделываемых культур. Так в фазе всходов в среднем по всем вариантам опыта плотность почвы для вспашки составила 1,35 г/см³, для безотвальной обработки – 1,26 г/см³.

Засоренность посевов сорными растениями по вспашке была существенно ниже чем по безотвальной комбинированной почвообработке (таблица 5), что ожидаемо соответствует особенностям протекания технологического процесса рыхления почвы [25]. Засоренность посевов по многолетним сорнякам в среднем для вспашки составляет 26,3 шт./м², для безотвальной обработки почвы – 40,8 шт./м², по малолетним видам сорных растений – 13,3 шт./м² и 16,8 шт./м² соответственно.

Таблица 5 – Фитосанитарное состояние посевов

Вид обработки зяби	Культуры севооборота по годам:		Количество сорных растений в посевах, шт./м ²		Степень пораженности растений корневыми гнилями, %	
			многолетние	малолетние	пораженность	развитие
Вспашка плугом ПОН-4-40	Ячмень	2021	12,5	28,2	27,8	7,9
		2022	13,8	23,8	–	–
	Пшеница	2022	0	25,2	17,0	4,4
		2023	0	28,0	–	–
			–	–	–	–
Основная безотвальная обработка агрегатом МПА-2,2/3,0	Ячмень	2021	30,0	51,7	37,1	12,2
		Клевер	2022	18,0	49,6	–
	2022		2,4	21,0	20,5	5,6
	Пшеница	2023	–	–	–	–

Анализ показателей энергетической эффективности показал, что в среднем затраты энергии на возделывание в целом при вспашке на 0,19 ГДж/га выше, чем при использовании агрегата МПА-2,2/3,0, что вызвано в первую очередь малым удельным размером затрат на обработку почвы в общем объеме (таблица 6). При этом урожайность ячменя в варианте с безотвальной обработкой почвы на 7,7 % выше, чем по вспашке, в случае озимой пшеницы ситуация обратная, а для клевера соотношение изменяется в зависимости от года пользования. В то же время, если рассматривать коэффициент энергетической эффективности (КЭЭ) в среднем по всем вариантам, то его значение при вспашке ниже на 2,86, чем при безотвальной обработке почвы.

Таблица 6 – Энергетическая эффективность технологий возделывания различных культур

Вид обработки зяби	Культуры севооборота по годам:		Продуктивность, т/га	Затрачено энергии, ГДж/га	Получено энергии, ГДж/га	КЭЭ
Вспашка плугом ПОН-4-40	Ячмень	2021	2,99	18,4	49,1	2,68
		2022	6,21	6,0	50,9	8,50
	Клевер	2022	3,50	3,1	28,7	9,36
		2022	7,04	20,2	115,7	5,78
		2023	3,27	–	–	–
Основная безотвальная обработка агрегатом МПА-2,2/3,0	Ячмень	2021	3,24	18,1	53,4	2,93
		2021	6,00	5,9	49,2	8,32
	Клевер	2022	3,98	3,2	32,6	10,10
		2022	6,32	19,6	104,0	5,44
		2023	–	–	–	–

В целом результаты полевого опыта показывают, что использование безотвальной почвообработки в качестве зяблевого рыхления в исполнении многофункционального агрегата МПА-2,2/3,0 позволяет поддерживать биологические и агрофизические показатели почвенного плодородия, получать урожайность возделываемых культур на уровне проведенной согласно агротехнологическим требованиям вспашки. К наиболее значимым достоинствам применения агрегата, помимо возможности выполнения одним техническим средством большинства технологических операций основной и предпосевной обработки почвы, в качестве орудия для безотвальной обработки следует отнести меньшую энергоёмкость почвообработки по сравнению с плужной обработкой, что позволяет на треть увеличить рабочую ширину захвата и соответственно производительность МТА. Безотвальная обработка зяби положительно влияет на сохранение почвенной влаги: за три года наблюдений для всех исследуемых вариантов полевого опыта запасы почвенной влаги превышали аналогичные показатели, полученные по вспашке, на 12,2–39,2 %. В то же время после безотвальной обработки почвы отмечено существенное увеличение числа сорных растений, что на практике требует, при вводе данного вида почвообработки в технологический процесс возделывания сельскохозяйственных культур, соответствующей подготовки участков по искоренению наиболее устойчивых видов сорной растительности, в том числе с применением гербицидов и соблюдением в дальнейшем высокой агрокультуры поля.

Выводы

Полевые испытания многофункционального агрегата МПА-2,2/3,0 показали, что со всеми видами сменных адаптеров технологический процесс осуществляется устойчиво, стабильно выдерживается установочная глубина обработки и рабочая ширина захвата. Содержание фракции более 50 мм, как показателя качества

рыхления, для агрегата с адаптерами (катками) составляет: с трубчатым – 4,7 %, со спирально-трубчатым – 17,3 %, с прутковым – 15,8 %, с планчато-зубовым – 5,5 %.

Результаты полевого опыта свидетельствуют о том, что использование агрегата МПА-2,2/3,0 позволяет поддерживать биологические и агрофизические показатели почвенного плодородия, получать урожайность возделываемых культур на уровне классических видов отвальной обработки почвы. Из выявленных преимуществ безотвальной обработки перед вспашкой следует отметить более высокий запас продуктивной влаги, примерно на 30 % большую производительность и соответствующее снижение энергоёмкости на выполнение основной обработки почвы.

Литература

1. Агроэкологическая оценка земель, проектирование адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий. Методическое руководство. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2005. 784 с.
2. Soil tillage in agroecosystems // Ed. by El Titi A. Boca Raton: CRC press, 2003. 367 p.
3. Болотина М. Н., Мишуrow Н. П., Федоренко В. Ф., Голубев И. Г., Алдошин Н. В. Сельскохозяйственная техника. Машины для обработки почвы: каталог. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2022. 208 с.
4. Измайлов А. Ю., Лобачевский Я. П., Дорохов А. С., Сибирев А. В., Крючков В. А., Сазонов Н. В. Современные технологии и техника для сельского хозяйства – тенденции выставки AGRITECHNIKA 2019 // Тракторы и сельхозмашины. 2020. № 6. С. 28–40. DOI: 10.31992/0321-4443-2020-6-28-40.
5. Сравнительные испытания сельскохозяйственной техники: науч. издание. Под общ. ред. В. М. Пронина. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2013. 416 с.
6. Вестник испытаний сельскохозяйственной техники. Министерство сельского хозяйства РФ. пос. Усть-Кинельский: Ассоциация испытателей сельскохозяйственной техники и технологий (АИСТ), 2020. 116 с.
7. Курбанов Р. Ф., Храмов С. С. Ресурсосберегающие технологии обработки почвы. Киров: РИО ВГСХА, 2014. 124 с.
8. Гольяпин В. Я., Мишуrow Н. П., Федоренко В. Ф., Соловьев С. А., Балабанов В. И., Алдошин Н. В. Инновационные технологии и сельскохозяйственная техника за рубежом: аналитический обзор. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2020. 172 с.
9. Жук А. Ф. Новые дисколаповые агрегаты // Труды ГОСНИТИ. 2013. № 1. С. 167–170.
10. Talarczyk W., Zbytek Z. Uniwersalna konstrukcja kultuwatora podorywkowego i obsypnika do ziemniaków // Zeszyty Problemowe Postepow Nauk Rolniczych. 2009. No. 543. P. 355–364.
11. Патент № 2679700 «Многофункциональный почвообрабатывающий агрегат» // Авторы: Дёмшин С. Л., Андреев В. Л., Черемисинов Д. А., Ильичёв В. В. Патентообладатель: ГБОУ ВО НГИЭУ. Бюл. № 11. 10 с.
12. Ильичёв В. В. Обоснование конструктивно-технологических параметров агрегата для основной и поверхностной обработки почвы. Дисс. ... канд. техн. наук. Киров: ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого», 2020. 168 с.
13. Андреев В. Л., Дёмшин С. Л., Ильичёв В. В., Черемисинов Д. А., Юнусов Г. С. Многофункциональный почвообрабатывающий агрегат со сменными рабочими органами // Вестник НГИЭИ. 2018. № 11 (90). С. 87–102.
14. Дёмшин С. Л., Черемисинов Д. А., Остальцев В. П., Ильичёв В. В. Результаты исследования базовой модели многофункционального почвообрабатывающего агрегата // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2019. №2 (20). С.172–182. DOI: 10.30766/2072-9081.2019.20.2.172-182.
15. Андреев В. Л., Дёмшин С. Л., Ильичёв В. В., Попов Ф. А., Носкова Е. Н. Оценка эффективности работы базовой модели многофункционального почвообрабатывающего агрегата // Вестник НГИЭИ. 2019. № 5 (96). С. 34–47.
16. Жук А. Ф., Халилов М. Б., Абдулнатипов М. Г. Технологии, приемы и технические средства для ресурсосберегающей обработки почвы // Проблемы развития АПК региона. 2020. №4 (44). С. 52–58. DOI: 10.15217/issn2079-0996.2020.3.52.
17. Крук И. С., Назаров Ф. И., Чигарёв Ю. В., Назарова Г. Ф., Карпович С. К., Маринич Л. А., Бакач Н. Г., Лепешкин Н. Д. Проектирование катковых приставок для пахотных агрегатов. Рекомендации. Минск: БГАТУ, 2017. 104 с.
18. Алдошин Н. В., Васильев А. С., Кудрявцев А. В., Голубев В. В., Алипичев А. Ю. Результаты исследования предпосевной обработки почвы прутковым катком // Агроинженерия. 2020. № 2 (96). С. 9–16. DOI: 10.26897/2687-1149-2020-2-9-16.
19. Никифоров М. В. Совершенствование конструкции выравнивающих рабочих органов для

предпосевной обработки почвы под мелкосеменные культуры // Вестник НГИЭИ. 2018. № 12 (91). С. 30–39.

20. Прошкин В. Е., Курдюмов В. И., Шаронов И. А., Яковлев С. А. Результаты полевых исследований прутково-дискового катка // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2023. № 4 (64). С. 229–234. DOI: 10.18286/1816-4501-2023-4-229-234.

21. Лепешкин Н. Д., Мижурин В. В. Теоретическое обоснование параметров прикатывающих рабочих органов к почвообрабатывающему агрегату для влагонакопления и влагозадержания на склоновых землях // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2023. № 1(56). С. 106-114.

22. Сафонов А. Ф., Стратонович М. В. Практикум по земледелию с почвоведением. М.: Агропромиздат, 1990. 208 с.

23. Опытное дело в полеводстве // Под общ. ред. Г. Ф. Никитенко. М.: Россельхозиздат, 1982. 190 с.

24. Сутыгин П. Ф. Методические указания по энергетической оценке технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Ижевск: Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, 1997. 37 с.

25. Тронина Л. О. Минимизация обработки дерново-подзолистой суглинистой почвы при разном уровне плодородия. Ижевск: Алкид, 2021. 164 с.

References

1. Agroecological assessment of lands, design of adaptive landscape farming systems and agricultural technologies. Methodological guidance. Moscow: Rosinformagrotekh, 2005. 784 p.

2. Soil tillage in agroecosystems // Ed. by El Titi A. Boca Raton: CRC press, 2003. 367 p.

3. Bolotina M. N., Mishurov N. P., Fedorenko V. F., Golubev I. G., Aldoshin N. V. Agricultural machinery. Soil tillage machines: catalogue. Moscow: Rosinformagrotekh, 2022. 208 p.

4. Izmaylov A. Yu., Lobachevskiy Ya. P., Dorokhov A. S., Sibirev A. V., Kryuchkov V. A., Sazonov N.V. Modern agriculture technologies and equipment – trends of an AGRITECHNIKA 2019 exhibition // Traktory i sel'khoz mashiny. 2020. No. 6. P. 28–40. DOI: 10.31992/0321-4443-2020-6-28-40.

5. Comparative testing of agricultural machinery: scientific publication // Ed. by Pronin V. M. Moscow: Rosinformagrotekh, 2013. 416 p.

6. Bulletin of testing of agricultural machinery. Vill. Ust-Kinelsky: Ministry of Agriculture of the Russian Federation, Association of Testers of Agricultural Machinery and Technology (AIST), 2020. 116 p.

7. Kurbanov R. F., Khrantsov S. S. Resource-saving technologies for soil cultivation. Kirov: Vyatka State Agrotechnological University, 2014. 124 p.

8. Golytshin V. Ya., Mishurov N. P., Fedorenko V. F., Solovyov S. A., Balabanov V. I., Aldoshin N. V. Innovative technologies and agricultural machinery abroad: analytical survey. Moscow: Rosinformagrotekh, 2020. 172 p.

9. Zhuk A. F., Povetkin V. G. Units new by diskolapovye // Trudy GOSNITI. 2013. No. 1. P. 167–170.

10. Talarczyk W., Zbytek Z. Universal structure of the stubble cultivator and potato ridger // Zeszyty Problemowe Postepow Nauk Rolniczych. 2009. No. 543. P. 355–364.

11. Patent RF No. 2679700 “Multifunctional tillage unit” // Authors: Demshin S. L., Andreev V. L., Cheremisinov D. A., Ilyichev V. V. Patent holder: Nizhny Novgorod State Engineering and Economic University (NGIEU). Bul. No. 11. 10 p.

12. Ilyichev V. V. Justification of the design and technological parameters of the unit for basic and surface tillage. Diss. ... Cand. Sc. (Techn.). Kirov: Federal Agricultural Research Center of the North-East named N. V. Rudnitsky, 2020. 168 p.

13. Andreev V. L., Demshin S. L., Ilyichev V. V., Cheremisinov D. A., Yunusov G. S. Multifunctional soil-cultivating unit with replaceable working bodies // Bulletin NGIEI. 2018. No. 11 (90). P. 87–102.

14. Demshin S. L., Cheremisinov D. A., Ostaltsev V. P., Ilyichev V. V. Results of the research of the basic model of multifunctional tillage unit // Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka = Agricultural Science Euro-North-East. 2019. No. 2 (20). P. 172–182. DOI: 10.30766/2072-9081.2019.20.2.172-182.

15. Andreev V. L., Dyomshin S. L., Ilichev V. V., Noskova E. N., Popov F. A. Evaluation of the efficiency of work of the basic model of multifunctional tillage unit // Bulletin of NGIEI. 2019. No. 5 (96). P. 34–47.

16. Zhuk A. F., Khalilov M. B., Abdulnatipov M. G. Technologies, methods and technical means for resource-saving tillage // Development Problems of Regional Agro-Industrial Complex. 2020. No. 4 (44). P. 52–58. DOI: 10.15217/issn2079-0996.2020.3.52.

17. Kruk I. S., Nazarov F. I., Chigarev Yu. V., Nazarova G. F., Karpovich S. K., Marinich L. A., Bakach N. G., Lepeshkin N. D. Designing roller attachments for arable aggregates. Recommendations. Minsk: Belarusian State Agrarian Technical University (BSATU), 2017. 104 p.

18. Aldoshin N. V., Vasiliev A. S., Kudryavtsev A. V., Golubev V. V., Alipichev A. Yu. Study of seedbed preparation with rod-type soil compaction roller // Agricultural Engineering. 2020. No. 2 (96). P. 9–16. DOI: 10.26897/2687-1149-2020-2-9-16.

19. Nikiforov M. V. Improvement of the design of leveler working bodies for pre-sowing soil treatment for small-seed crops // Bulletin NGIEI. 2018. No. 12 (91). P. 30–39.
20. Proshkin V. E., Kurdyumov V. I., Sharonov I. A., Yakovlev S. A. Results of field research of a rod-disc roller // Vestnik of Ulyanovsk state agricultural academy. 2023. No. 4 (64). P. 229–234. DOI: 10.18286/1816-4501-2023-4-229-234.
21. Lepeshkin N. D., Mizhurin V. V. Theoretical substantiation of the parameters of the packing working bodies to the soil treatment unit for moisture accumulation and moisture retention on slope lands // Mechanization and Electrification of Agriculture. 2023. No. 1 (56). P. 106–114.
22. Safonov A. F., Stratonovich M. V. Practical workshop on agriculture with soil science. Moscow: Agropromizdat, 1990. 208 p.
23. Experimental work in field farming // Ed. by Nikitenko G. F. Moscow: Rosselkhozizdat, 1982. 190 p.
24. Sutygin P. F. Methodological guidelines for the energy assessment of agricultural cultivation technologies. Izhevsk: Izhevsk State Agricultural Academy, 1997. 37 p.
25. Tronina L. O. Minimization of cultivation of sod-podzolic loamy soil at different fertility levels. Izhevsk: Alkid, 2021. 164 p.

UDC 631.319.06

Demshin S. L., Popov F. A., Noskova E. N., Zyryanov D. A., Timshin D. I.

STUDY OF A MULTIFUNCTIONAL UNIT WITH REPLACEABLE WORKING BODIES FOR BASIC NON-MOLDBOARD TILLAGE

Summary. *The Federal Agricultural Center of the North-East has developed a basic model of the multifunctional unit MPA-2.2/3.0, the design of which includes a combination of replaceable working bodies in the form of flat-cutting hoes or cultivator paws and sections of a disc harrow. This allows for the implementation of basic non-moldboard tillage and a complex of shallow soil cultivation operations at the level of agrotechnical requirements. Further development of the unit's design was aimed at improving the quality of topsoil treatment. So, the basic model was equipped with a set of replaceable adapters for additional soil cultivation, including tubular, spiral-tubular, rod and bar-tooth rollers. The purpose of the research was to evaluate the efficiency of the unit with working bodies for basic tillage and a set of replaceable adapters for processing its surface layer. The effectiveness of the MPA 2.2/3.0 unit was assessed during field tests (the following quality indicators were determined: fractional composition of soil, density, stability of the depth and surface ridge), as well as during field experiments (the influence of the finch tillage methods on the productivity of agricultural crops, the state of soil fertility and the phytosanitary condition of crops was studied). Field tests have shown that the technological process was stable with all types of replaceable adapters, the working depth and working width were stable too. The fraction content of more than 50 mm, as an indicator of the quality of loosening, for a unit with adapters (rollers) was: with tubular – 4.7 %, spiral-tubular – 17.3 %, rod – 15.8 %, bar-tooth – 5.5 %. The results of the field experiment indicated that the use of the multifunctional unit MPA-2.2/3.0 allows maintaining biological and agrophysical indicators of soil fertility and obtaining crop yields at the level of plowing. A number of advantages of non-moldboard tillage prior to ploughing have been identified: a higher supply of productive moisture (by 2.3–8.0 mm in the germination phase, 1.8–9.3 mm in the earing phase), an increase in productivity of approximately one-third and a decrease in energy intensity by 0.1–0.6 GJ/ha.*

Keywords: *tillage unit, flat-cutting hoe, disk section, roller, field experiment, tillage quality indicators.*

Дёмшин Сергей Леонидович, доктор технических наук, заведующий лабораторией механизации полеводства ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого»; 610020, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Труда, 39/48; e-mail: sergdemshin@mail.ru.

Попов Федор Александрович, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией земледелия, агрохимии и кормопроизводства ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого»; 610007, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 164/4; e-mail: zemledele_niish@mail.ru.

Носкова Евгения Николаевна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории земледелия, агрохимии и кормопроизводства ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого»; 610007, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 162/14; e-mail: evgeniya4386@yandex.ru.

Зырянов Дмитрий Алексеевич, кандидат технических наук, научный сотрудник лаборатории механизации полеводства ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого»; 610007, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 164/4/43; e-mail: priemnaya@fanc-sv.ru.

Тимшин Даниил Игоревич, соискатель, ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого»; 610045, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Дм. Козулева, 2/44; e-mail: priemnaya@fanc-sv.ru.

Demshin Sergey Leonidovich, Dr. Sc. (Techn.), head of the Laboratory of field mechanization of the Federal Agricultural Research Center of the North-East named after N.V. Rudnitsky; 39/48, Truda str., Kirov, Kirov region, 610020, Russia; e-mail: sergdemshin@mail.ru.

Popov Fyodor Aleksandrovich, Cand. Sc. (Agr.), head of the Laboratory of crop farming, agrochemistry and fodder production of the Federal Agricultural Research Center of the North-East named after N.V. Rudnitsky; 164/4, Lenina str., Kirov, Kirov region, 610007, Russia; e-mail: zemledele_niish@mail.ru.

Noskova Evgenia Nikolaevna, Cand. Sc. (Agr.), senior researcher at the Laboratory of crop farming, agrochemistry and fodder production of the Federal Agricultural Research Center of the North-East named after N.V. Rudnitsky; 162/14, Lenina str., Kirov, Kirov region, 610007, Russia; e-mail: evgeniya4386@yandex.ru.

Zyryanov Dmitry Alekseevich, Cand. Sc. (Techn.), researcher of the Laboratory of field mechanization of the Federal Agricultural Research Center of the North-East named after N.V. Rudnitsky; 164/4/43, Lenina str., Kirov, Kirov region, 610007, Russia; e-mail: priemnaya@fanc-sv.ru.

Timshin Daniil Igorevich, applicant, Federal Agricultural Research Center of the North-East named after N.V. Rudnitsky; 2/44, Dm. Kozuleva str., Kirov, Kirov region, 610045, Russia; e-mail: priemnaya@fanc-sv.ru.

Научная работа выполнена в рамках Государственного задания в ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого» (тема № FNWE-2022-0002, FNWE-2022-0005).

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 10.03.2025.

Дата принятия к печати – 12.05.2025.